

Il progetto

FOREST4EU - Rete di partenariato europeo per l'innovazione che promuove gruppi operativi dedicati alla selvicoltura e l'agroforestazione - è un progetto di coordinamento e supporto all'azione finanziato dal programma Horizon Europe, che mira a collegare i Gruppi Operativi (OGs) esistenti in diversi Paesi d'Europa, al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e di buone pratiche tra gli esperti del settore.

Funded by
the European Union

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell'Unione Europea (accordo di sovvenzione n° 101086216).

Partenariato

Coordinatore

FOREST4EU

Creare connessioni tra i partenariati forestali ed agroforestali in Europa

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

forest4eu.eu

info@forest4eu.eu

GRUPPI OPERATIVI IN EUROPA

In tutta Europa, esistono centinaia di Gruppi Operativi (OG): piccoli progetti promossi da gruppi di agricoltori, gestori forestali e comunità locali.

I gruppi operativi europei hanno lo stesso obiettivo: promuovere l'innovazione e le buone pratiche nel settore forestale e agroforestale.

Tuttavia, i risultati dei gruppi operativi faticano a superare i confini nazionali: le innovazioni e le buone pratiche tendono a rimanere nell'ambiente locale, senza riuscire a raggiungere il livello europeo.

OBIETTIVO

Il progetto mira a collegare decine di gruppi operativi in tutta Europa, con l'obiettivo principale di favorire il trasferimento di conoscenze e di buone pratiche tra gli esperti di selvicoltura e agroforestazione in 9 Stati membri dell'Unione Europea.

FOREST4EU ITHUBS

Il progetto prevede la creazione di 5 ambiti tematici di innovazione tra i Paesi dell'UE (ITHubs), relativi a 5 tematiche identificate nel settore forestale e agroforestale.

Gli ITHub fungeranno da reti di cooperazione e innovazione per un efficiente trasferimento e scambio di conoscenze tra le diverse regioni d'Europa.

Le projet

FOREST4EU - Réseau européen de partenariat pour l'innovation promouvant les groupes opérationnels dédiés à la foresterie et à l'agroforesterie - est une action de coordination et de soutien d'Horizon Europe, visant à relier les groupes opérationnels (GO) existants de différents pays d'Europe, afin de favoriser le transfert des connaissances et des bonnes pratiques entre les experts de ce domaine.

Financé par
l'Union européenne

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101086216.

Partenaires du projet

Coordinateur

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

forest4eu.eu

info@forest4eu.eu

 FOREST4EU

Connecter les
partenariats forestiers
et agroforestiers à
travers l'Europe

GROUPES OPÉRATIONNELS EN EUROPE

Dans toute l'Europe, il existe des centaines de groupes opérationnels (GO): des petits projets soutenus par des groupes d'agriculteurs, des gestionnaires forestiers et des communautés locales.

Ils partagent tous le même objectif: promouvoir l'innovation et les bonnes pratiques dans le secteur de la foresterie et de l'agroforesterie.

Cependant, les résultats des GO peinent à franchir les frontières nationales: les innovations et les bonnes pratiques ont tendance à rester dans l'environnement local et n'atteignent pas le niveau européen.

OBJECTIF DE FOREST4EU

Le projet vise à relier des dizaines de GO à travers l'Europe, avec pour objectif principal de favoriser le transfert des connaissances et des bonnes pratiques entre les experts en sylviculture et en agroforesterie dans 9 Etats membres.

FOREST4EU ITHUBS

Le projet établira 5 hubs thématiques d'innovation (ITHubs) multi-acteurs entre pays de l'UE liés à 5 sujets identifiés dans les secteurs de la foresterie et de l'agroforesterie. Les ITHubs agiront comme des réseaux de coopération et d'innovation pour un transfert et un échange de connaissances efficaces entre différentes régions d'Europe.

Projekt

FOREST4EU – Evropska mreža inovacijskih partnerstev za promocijo operativnih skupin gozdarstva in kmetijsko-gozdarskih sistemov – je koordinacijsko in podporno ukrepanje v okvirju programa Obzorje Evropa, (Horizon Europe). Cilj projekta je povezovanje operativnih skupin EIP-AGRI iz različnih držav Evrope in razširjanju znanja in primerov dobrih praks med strokovnjaki.

Funded by
the European Union

Projekt sofinanciran s sredstvi Evropske Unije za raziskovanje in inovacije Obzorje Evropa v skladu s programom o dodelitvi brez povratnih sredstev N° 101086216.

Projektne partnerji

Vodilni partner

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

forest4eu.eu

info@forest4eu.eu

FOREST4EU

Povezovanje gozdarskih
in kmetijsko-gozdarskih
partnerstev po Evropi

OPERATIVNE SKUPINE V EVROPI

V Evropi imamo veliko število operativnih skupin: Gre za majhne projekte, ki jih izvajajo različne skupine kmetov, upravljalcev gozdnih posesti in lokalnih skupnosti.

Vsi imajo skupen cilj: spodbujanje inovacij in dobrih praks v gozdarstvu in kmetijsko-gozdarskih sistemih.

Rezultati operativnih skupin sicer težko prehajajo državne meje: inovacije in dobre prakse pogosto ostanejo v lokalnem okolju in ne dosežejo evropske ravni.

CILJI PROJEKTA FOREST4EU

Cilj projekta je povezovanje operativnih skupin v Evropi ter prenos znanja in dobrih praks med gozdarskimi in kmetijsko-gozdarskimi strokovnjaki v 9 državah članicah Evropske Unije.

FOREST4EU INOVACIJSKA TEMATSKA PODROČJA (ITHUBS)

Projekt je ustvaril 5 različnih meddržavnih inovacijskih vozlišč, ki se bodo ukvarjala z različnimi tematskimi področji gozdarstva in kmetijsko-gozdarskih sistemov ter bodo združevala različne skupine zainteresiranih deležnikov. ITHub-i delujejo kot sodelovalna in inovacijska mreža s ciljem učinkovitega prenosa in izmenjave znanja med različnimi Evropskimi regijami.

Projekt

FOREST4EU - Mreža europskog inovacijskog partnerstva za promicanje operativnih skupina posvećenih šumarstvu i agrošumarstvu – projekt je financiran sredstvima Obzor Europa programa (Horizon Europe) kroz Aktivnosti koordinacije i potpore (CSA) s ciljem povezivanja operativnih skupina iz različitih zemalja EU i promoviranja prijenosa znanja i dobrih praksi među stručnjacima na terenu.

Funded by
the European Union

Ovaj projekt je sufinanciran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor Europa u skladu sa Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava N°101086216.

Projektни partneri

Koordinator

FOREST4EU

Spajanje partnerstava
u šumarstvu i
agrošumarstvu Europe

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

forest4eu.eu

info@forest4eu.eu

OPERATIVNE SKUPINE (OG) U EUROPI

Na području Europe postoji veliki broj operativnih skupina odnosno manjih projekata grupa poljoprivrednika, šumoposjednika i lokalnih zajednica.

Svi oni dijele isti cilj: poticanje inovacija i dobrih praksi u sektoru šumarstva i agrošumarstva.

Međutim, rezultati operativnih skupina teško prelaze nacionalne granice. Inovacije i dobre prakse često ostaju u lokalnim sredinama i ne dolaze do operativnih skupina europske razine.

CILJ PROJEKTA FOREST4EU

Projekt ima za cilj povezati brojne operativne skupine na području Europe i potaknuti prijenos znanja i primjera dobrih praksi među stručnjacima u sektoru šumarstva i agrošumarstva 9 zemalja EU članica.

FOREST4EU INOVACIJSKI TEMATSKI CENTRI (INNOVATION TOPIC HUBS IT HUBS)

Projektom će biti uspostavljeno 5 inovacijskih tematskih centara koji će povezivati različite dionike s područja različitih europskih regija, podijeljenih u 5 tematskih područja iz šumarstva i agrošumarstva. Inovacijski tematski centri će djelovati kao mreže za suradnju i inovacije s ciljem učinkovitog prijenosa i razmjene znanja među europskim regijama.

The project

FOREST4EU - European innovation partnership network promoting operational groups dedicated to forestry and agroforestry - is a Horizon Europe Coordination and Support Action, aiming at connecting existing Operational Groups (OGs) from different countries around Europe, in order to favour the transfer of knowledge and best practices between experts in this field.

Funded by
the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101086216.

Project partners

Coordinator

FOREST4EU

Connecting forestry
and agroforestry
partnerships across
Europe

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

forest4eu.eu

info@forest4eu.eu

OPERATIONAL GROUPS IN EUROPE

Around Europe, there are hundreds of Operational Groups (OGs): small projects promoted by groups of farmers, forest managers and local communities.

They all share the same goal: advancing innovation and good practices in forestry and agroforestry sector.

However, OGs' results struggle in crossing national borders: innovations and best practices tend to remain in the local environment and do not reach the European level.

FOREST4EU GOAL

The project aims at connecting dozens of OGs around Europe with the main aim of favouring the transfer of knowledge and best practices between forestry and agroforestry experts in 9 member states.

FOREST4EU ITHUBS

The project will establish 5 multi-actor EU cross-countries Innovation Topic Hubs (ITHubs) related to 5 identified topics in forestry and agroforestry sectors. The ITHubs will act as cooperation and innovation networks for an efficient knowledge transfer-exchange between different regions in Europe.

